

Olga COSOVAN

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Dicționarele electronice, rețetă de utilizare

CZU

Rezumat: Posibilitatea de a apela la sursele de documentare electronice este un avantaj al zilelor noastre și presupune competențe provenite din educația digitală corespunzătoare. În acest articol, ne referim la utilizarea dicționarelor monolingve, proces care nu se limitează la butonare și detectare a articolului solicitat. Rețeta de utilizare a unui dicționar electronic presupune respectarea pașilor unei taxonomii cognitive: cunoștințe (asupra tipologiei dicționarelor; a structurii articolelor; convențiilor din interior), abilități și mai ales deprinderi analitice de interpretare a informației detectate și nu în ultimul rând operații de sinteză, creativitate și evaluare. Utilizatorii pot opta pentru un anumit dicționar din seria celor explicative, pentru un dicționar de sinonime, pot deduce un sens ocazional sau neregistrat încă, dar care e perceptibil.

Cuvinte-cheie: surse de documentare, dicționar, competență, strategie, cuvânt.

Abstract: The possibility of consulting electronic sources of documentation is an advantage of the modern age, implying competences gained at the appropriate level of digital education. In our article we shall refer to the use of monolingual electronic dictionaries, a process not limited to mere typing, clicking, and finding the required entry. The recipe for the use of an electronic dictionary involves the steps of a cognitive taxonomy: knowledge (of dictionary typology, entry structure, and internal conventions), abilities, and in particular analytical skills enabling one to interpret the information. Finally, synthesis, creativity, and assessment operations are also involved. The users may opt for a specific dictionary from the defining dictionary range or a thesaurus; they may deduce an occasional or yet unregistered meaning that is nevertheless perceivable.

Keywords: sources of documentation, dictionary, competence, strategy, word.

Fiecărui elev îi revine o anumită perioadă de formare școlară. Cei 10-11-12 ani de studii conduc spre depozitarea unui volum semnificativ de informații, dar valorează la fel de mult sau poate mai mult chiar asimilarea modului de operare cu acea informație și strategiile active de completare a vocabularului sau a "fișierelor". În acest sens, menținerea în bună stare a vocabularului activ și completarea lui permanentă, în funcție de domeniile de interes profesional, viață cotidiană, hobby-uri și preferințe personale, sunt procese pe care digitalizarea educației le marchează vizibil. Accesul la dicționarele tipărite, râvnit de profesori și elevi acum câțiva ani, dar limitat din mai multe motive, inclusiv lipsa fizică a dicționarelor respective și dificultatea de a găsi rapid informația/articolul necesar, a fost înlocuit prin accesul la dicționarele electronice. Pentru studiul limbii și literaturii române, www.dexonline.ro este site-ul care deschide o întreagă bibliotecă a dicționarelor limbii române. A devenit oarecum uzuală scena când elevul sau adultul, cu elementare competențe digitale, la necesitate, caută explicarea unui cuvânt necunoscut în resursele Internetului, dexonline fiind prima opțiune. Dacă nu este găsit răspunsul, urmează Wikipedia, dicționarele altor limbi, de unde credem că ne-a venit cuvântul. Pentru studiul limbilor străine, www.lexilogos.com oferă accesul la dicționare monolingve, bilingve și polilingve, hărți, dar și cărți, studii de lingvistică și monumente de limbă rarissime.

Privită prin această optică, educația digitală, construită după rigorile unei taxonomii (și aici Bloom-Anderson este prioritar), pune în prim-plan cunoașterea surselor electronice (site-uri) și cunoaștințe de lingvistică elementare, în volumul prevăzut de curriculumul școlar. Probabil, următoarea ediție a curriculumului va insista, la subiectul *tipologia dicționarelor*, pe dicționarele electronice sau chiar pe exersare în utilizarea acestora. Dar s-o luăm pe rând:

- a) Curriculumul pentru gimnaziu prevede formarea și dezvoltarea competenței specifice 5: *Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (lexicale, fonetice, gramaticale, semantice) în realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine și autocontrol*, formulând ca unități de competență pentru fiecare clasă identificarea/organizarea/explorarea/utilizarea/integrarea strategiilor de învățare autonomă a limbii cu ajutorul dicționarelor.
- b) Unitățile de conținut includ subiectele: *Tipuri de dicționare. Serii de dicționare ale limbii române. Dicționarul enciclopedic. Dicționarul de locuțiuni și expresii*. Sunt câteva subiecte legate de DOOM 2, care trebuie ajustate la dicționarul ortografic actual, DOOM 3, precum și unele recomandări de utilizare a dicționarului ca activitate

de învățare [1, pp. 11-45]. Curriculumul pentru liceu, de asemenea, face referință la activități de învățare cu utilizarea dicționarelor, ceea ce presupune ca elevii să aibă acces la dicționare, nu doar să știe că acestea există sau să vadă imaginea copertelor.

- c) Pentru utilizarea eficientă a unui dicționar, sunt necesare anumite cunoștințe de lexicologie și, indubitabil, deprinderi de a descifra articolul lexicografic, oricât de extins ar fi. Este vorba de delimitarea omonimelor de sensurile unui cuvânt polisemantic în structura articolului, includerea sinonimelor, a locuțiunilor și a expresiilor, uneori – a cuvintelor compuse, precum și de marcarea sensurilor (sememelor sau semantemelor) cu cifre romane sau arabe, indicarea formelor și a valorilor morfologice, citirea abrevierilor, a siglelor și a altor convenții ale articolului lexicografic. Uneori articolele lexicografice conțin și exemple relevante pentru sensul definit, cu indicarea autorilor și/sau a operelor din care au fost extrase.

Nu ne propunem aici să optăm pentru dicționarul tipărit sau pentru dicționarul electronic. Am considerat întotdeauna că prezența dicționarelor în bibliotecile personale este absolut necesară, iar lectura paginilor de dicționar este un deliciu aparte, cunoscut doar celor care descoperă cuvintele prin asemenea procedură, nu prin căutarea la necesitate a explicației unor cuvinte necunoscute. În acest caz, prin fața ochilor cititorului trec sute de cuvinte despre existența cărora nici nu a știut, sensuri necunoscute ale cuvintelor uzuale sau expresii care conțin acele cuvinte. Dar luxul de a avea pe banca fiecărui elev mai multe dicționare explicative este exorbitant. Avantajul utilizării unui dicționar electronic ar permite proiectarea paginii respective, vizibile concomitent tuturor elevilor, și realizarea unor sarcini care ar conduce la operarea autonomă a documentării din dicționare.

Respectând principial taxonomia lui Bloom-Anderson, vom insista, mai întâi, pe **cunoaștere și înțelegere**. Sarcina "Găsiți articolul X în DEX" se simplifică în comparație cu răsfoitul unui dicționar tipărit, dar, fiind urmată de lectura cu voce a întregului articol, impune rostirea abrevierilor, restabilirea cuvântului-titlu la necesitate și, în cazurile cele mai fericite, o potrivire a intonației. Vom ilustra prin articolele adjectivului *discret* în câteva dicționare. Oferta conține o definiție de sinteză, 15 articole din diverse dicționare, dintre care explicative sunt 9, 3 – morfologice și 3 – relaționale. Accesând *sinteză*, găsim o definiție generală a sensurilor:

1. (Despre oameni) Care știe să păstreze un secret ce i s-a încredințat; care este rezervat, reținut în

vorbe și în acțiuni.

sinonime: tainic antonime: indiscret

1.1. (Despre acțiuni, manifestări ale oamenilor) Caracteristic omului discret.

1.2. (și) adverbial Fără a atrage atenția.

2. figurat (Despre obiecte) Care nu atrage atenția, nu șochează.

antonime: vizibil

3. matematică (Despre mărimi) Format din unități distincte, obținute numai prin salturi unitare.

sinonime: cuantificat discontinuu

3.1. Mulțime discretă = mulțime care conține numai puncte izolate.

4. fizică (Despre semnale) A cărei mărime este reprezentată printr-un număr finit de valori.

4.1. Alcătuit din semnale distincte.

etimologie: limba franceză discret

La **declinări** (sau **conjugări**, în cazul verbelor), avem în față paradigmele cuvintelor flexibile în limba română, urmând oferta dicționarelor concrete.

DISCRÉT, -Ă, discreți, -te, adj. I. 1. (Despre oameni) Care știe să păstreze un secret ce i s-a încredințat; care este rezervat, reținut în vorbe și în acțiuni. ♦ (Despre acțiuni, manifestări ale oamenilor) Caracteristic omului discret (**1**). ♦ (Adverbial) Fără a atrage atenția. **2.** Fig. (Despre obiecte) Care nu atrage atenția, nu șochează. **II. 1.** (Mat.) *Mulțime discretă* = mulțime care conține numai puncte izolate. **2.** (Fiz.) Alcătuit din semnale distincte. – Din fr. **discret**. DEX 09

Avantajul accesării dexonline este posibilitatea de a examina consecutiv și în comparație articolele aceluiași cuvânt în câteva dicționare explicative: DEX 2009 și 1998, MDA (Micul dicționar academic, 2010), DLRLC (Dicționarul limbii române¹ literare contemporane, 1955-57), DN (Dicționar de neologisme, 1986), MDN (Marele dicționar de neologisme, 2000), NODEX (Noul dicționar explicativ al limbii române, 2002), dicționarele Șăineanu (ediția 1929) și Scriban (1939). Cu timpul, s-ar putea adăuga DEXI, DEI, DEU și alte opere lexicografice. Atenția celui care consultă o sursă din dexonline este îndreptată spre soluționarea câtorva probleme:

- Care dicționar trebuie consultat?
- Care este (mai) credibil, actual?
- De ce este diferență între articolele din dicționarele care explică același cuvânt?

Primul moment care va trebui observat este actualitatea dicționarului. Se știe că orice dicționar, chiar la apariția lui, întârzie față de limba vie. Cuvintele noi, precum și sensurile noi ale celor demult atestate trebuie să fie rodite în timp, să fie înregistrate în varii contexte, abia apoi sunt incluse în dicționare.

Astfel, dicționarul editat în 1929, ca și cel din 1939 sau 1955-57, poate conține mai puține sensuri sau poate să nu aibă în lista de cuvinte lexele căutate. Să comparăm:

<p>discret a. 1. rezervat, reținut în cuvintele, în acțiunile sale; 2. care știe să păstreze un secret; 3. care denotă rezervă: <i>purtare discretă</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sursa: Șăineanu, ed. VI (1929) 	<p>* discrét, -ă adj. (lat. <i>discretus</i>, part. d. <i>discérne-re</i>. V. discern, secret). Rezervat la vorbă și purtare. Care poate păstra un secret: <i>om discret</i>. Retras, ascuns, singuratic: <i>loc discret, vale discretă</i>. Adv. În mod discret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sursa: Scriban (1939)
<p>DISCRÉT, -Ă, discreți, -te, adj. 1. (Despre persoane) Care știe să păstreze o taină ce i s-a încredințat. <i>Mă vei ierta însă a fi mai puțin discret</i>. ODOBESCU, S. III 63. ♦ (Adverbial) Fără a atrage atenția. <i>Îl pîndeam discret, știind că în asemenea clipe ușurare se află în destăinuire</i>. M. I. CARAGIALE, C. 69.</p>	<p>discrét, ~ă [At: HELIADE, D. J. 43/15 / Pl: ~eți, ~e / E: fr discret] 1 a (D. oameni) Care știe să păstreze un secret, o taină ce i s-a încredințat. 2 a (D. oameni) Rezervat în vorbe, în fapte și în acțiuni Si: <i>reținut</i>. 3-4 a (D. acțiuni, manifestări ale oamenilor) Caracteristic omului discret (1-2). 5 a (Fig) Care nu atrage atenția.</p>

¹ Aceasta e ortografia adecvată timpului când a fost editat dicționarul; aici și mai departe, la citarea dicționarelor, vom păstra intactă modalitatea de scriere. Observarea și înțelegerea acestui fapt, că dicționarul editat în 1957 sau în 1929 nu poate respecta DOOM 3, este un pas cognitiv important.

<p>◆ Rezervat, reținut în vorbe și acțiuni. <i>Îi înțelegea și aproba, deși el, fire discretă, nu-și cheltuia durerile în cuvinte aspre, ci își tortura cu ele numai sufletul lui.</i> REBREANU, R. I 66. 2. Fig. (Despre lucruri, stări sufletești etc.) Abia perceptibil, care nu bate la ochi, care nu atrage atenția.</p> <p><i>Culori discrete. – Clinchetul tălângilor de la gîtul vi-telor... pare o chemare discretă.</i> BOGZA, C. O. 74. <i>Mi-a întins mîinile cu discretă amabilitate.</i> GALACTION, O. I 94. <i>Cîteva felinare de hîrtie colorată... împrăștiau o lumină discretă.</i> VLAHUȚĂ, O. A. III 4. <i>Ea-i trimite un zîmbet discret de prietenie și de încurajare.</i> id. ib. 65.</p> <p>◇ (Adverbial) <i>Intrară cu alte măsute joase, acoperite discret cu naframe vișinii.</i> SADOVEANU, Z. C. 285.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sursa: DLRLC (1955-1957) 	<p>6 a Care este abia perceptibil (datorită intensității, dimensiunii). 7 a Distins. 8 a Sobru. 9 a (D. nuanțe, culori) Care este puțin intens Si: <i>delicat, pal.</i> 10 a (D. locuri) Izolat și liniștit. 11 smf (Îvr) Călugăr sau călugăriță care făcea parte dintr-un discretoriu (1).</p> <p>12 a (Mat; Fiz; Flz; d. numere, mărimi etc.) Care este alcătuit din elemente separate, distincte. 13 a (Mat; Fiz; Flz; d. numere, mărimi etc.) Care variază în salturi Si: <i>discontinuu</i> (2).</p> <ul style="list-style-type: none"> • sursa: MDA2 (2010) <p>DISCRÊT, -Ă I. adj. 1. care știe să păstreze un secret, o taină. ◇ rezervat, reținut (în purtări, în vorbe). 2. (mat., fil.) format din elemente distincte; care variază în salturi; discontinuu. 3. (fiz.; despre semnale) a cărui mărime este reprezentată printr-un număr finit de valori. 4. (fig.) greu, puțin perceptibil. II. adv. fără să atragă atenția. (< fr. <i>discret</i>, lat. <i>discretus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • sursa: MDN '00 (2000)
--	---

În consecință, observăm cum se completează articolul prin sensuri acceptate în timp, dar și diferite structuri ale definițiilor pentru un adjectiv. Rețeta de utilizare a dicționarelor electronice facilitează lectura: un click pe cuvântul necunoscut din definiție oferă pagina cuvântului respectiv, plasarea cursorului pe abrevierea sau sigla care trebuie descifrată actualizează integral cuvântul ascuns:

discret, ~ă [At: *atestare*: HELIADE, D. J. 43/15 / Pl: *plural*: ~eți, ~e / E: *etimologie*: fr.: franceză **discret**] **1 a**: adjectiv (D: *despre oameni*) Care știe să păstreze un secret, o taină ce i s-a încredințat. **2 a** (D. oameni) Rezervat în vorbe, în fapte și în acțiuni Si: *reținut*. **3-4 a** (D. acțiuni, manifestări ale oamenilor) Caracteristic omului discret (**1-2**). **5 a** (Fig: *figurat*) Care nu atrage atenția. **6 a** Care este abia perceptibil (datorită intensității, dimensiunii). **7 a** Distins. **8 a** Sobru. **9 a** (D. nuanțe, culori) Care este puțin intens Si: *delicat, pal.* **10 a** (D. locuri) Izolat și liniștit. **11 smf**: *substantiv masculin și feminin* (Îvr: învechit și rar) Călugăr sau călugăriță care făcea parte dintr-un discretoriu (**1**). **12 a** (Mat; Fiz; Flz; *matematică, fizică, filozofie* d. numere, mărimi etc.) Care este alcătuit din elemente separate, distincte. **13 a** (Mat; Fiz; Flz; d. numere, mărimi etc.) Care variază în salturi Si: *discontinuu* (**2**).

Articolele foarte mari, ale cuvintelor care au numeroase sensuri, reclamă o accesare a extinderii. Anume în aceste extinderi se ascund sensurile și expresiile mai puțin cunoscute ale cuvintelor uzuale. De exemplu, articolele cuvântului **față** oscilează între 13 (4+9) sensuri în DEX și 120 (!) de sensuri sau expresii în MDA.

Accesarea dicționarelor morfologice poate urmări 2 obiective: elucidarea scrierii și rostirii corecte sau a formelor gramaticale în varianta DOOM 3 (2021), singura variantă normativă la moment, și urmărirea evoluției scrierii prin 3 dicționare anterioare: IVO-III (1941) *Îndreptar și vocabular ortografic*, 2002 *Dicționar ortografic al limbii române*, DOOM 2 (2005) *Dicționar ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române*. Ceea ce trebuie să cunoască sau să înțeleagă elevul în procesul documentării din DOOM e specificul grafic al articolului: marcarea accentului, transcrierea, mai ales pentru cuvintele care se scriu și se rostesc ca în limba de origine, modalitatea de a indica raportarea la anumite părți de vorbire sau locuțiuni, prezența variantelor admisibile sau prioritatea variantelor. Dacă pentru cuvântul pe care l-am prezentat anterior DOOM 3 nu există probleme sau modificări în cele 3 dicționare care îl prezintă, pentru alte cuvinte situațiile pot fi mai complicate:

discret adj. m., pl. <i>discreți</i> ; f. <i>discretă</i> , pl. <i>discrete</i>
+ Black Friday (engl.) [pron. <i>blekfraîdeî</i>] s. propriu n.
+ copy-paste (engl.) [<i>paste</i> pron. <i>peîst</i>] s. n. (<i>a face ~</i>)
! așeza (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. <i>așez</i> , 3 <i>așază/așează</i> ; conj. prez. 1 sg. <i>să așez</i> , 3 <i>să așeze</i> ; imper. 2 sg. afirm. <i>așază/așează</i>
+ închis adv. (în nume de culori: <i>cravată galben(ă)-închis</i> etc.)

Utilizatorul dicționarului trebuie să poată procesa informația, înțelegând că semnul "+" înaintea cuvântului anunță apariția unui articol nou (uneori articolul este pentru un cuvânt nou, altele cuvântul e vechi, dar abia acum i s-a creat un articol aparte, cu acest statut, de exemplu, al cuvântului închis ca element de compunere); că semnul "+" este pentru a anunța modificări în scrierea, rostirea, împărțirea în silabe sau formele paradigmaticale ale cuvântului-titlu, existent și anterior în dicționare, în cazul DOOM 3 se are în vedere DOOM 2. La fel, trebuie înțeles cum se marchează accentul, ce informație este în parantezele rotunde sau în parantezele pătrate și că bara oblică delimitează variantele acceptabile.

Dicționarele relaționale (de sinonime și de antonime) propun 3 articole pentru adjectivul discret. Or, lista de sinonime se deduce cu ușurință și din articolele dicționarelor explicative, sinonimele fiind incluse după semnul punct-și-virgulă la explicarea fiecărui sens, iar dicționarele de sinonime respectă polisemia cuvintelor, elaborând serii distincte de sinonime:

DISCRET adj. 1. (înv. și reg.) tainic. (*E un om foarte ~.*) 2. v. *cuantificat*. sursa: *Sinonime (2002)*

DISCRET adj. 1. (înv. și reg.) tainic. (*E un om foarte ~.*) 2. (*FIZ., FILOZ.*) cuantificat, discontinuu. (*Valoare ~.*) *Sinonime82 (1982)*

Ceea ce trebuie să cunoască elevul e că, accesând unul dintre sinonime, poate descoperi întreg câmpul semantic al adjectivului respectiv:

TAINIC adj. 1. ascuns, dosit, dosnic, ferit, izolat, lăturalnic, retras, singuratic, tănuit, (rar) lăturaș, (înv. și reg.) săcret, (reg.) lăturiș. (*În ungherul cel mai ~.*) 2. ascuns, necunoscut, nedescoperit, neștiut. (*Viața ~ a bălții.*) 3. ascuns, criptic, enigmatic, misterios, ocult, secret, (livr.) sibilic, sibilin, sibilinic, (înv.) misteric, tainos, (fig.) nepătruns. (*Emblema avea un sens ~.*) 4. misterios, (livr.) cabalistic. (*Semne ~.*) 5. ascuns, ezoteric, secret. (*O doctrină ~.*) 6. confidențial, secret. (*Dispoziții ~.*) 7. ascuns, secret, tănuit. (*O iubire ~.*) 8. enigmatic, misterios, neînțeles. (*Un farmec ~.*) sursa: *Sinonime82 (1982)*

Operațiile de aplicare și analiză sunt din categoria rezolvării de probleme. Aceste probleme țin de determinarea sensului actualizat al unui cuvânt polisemantic, de interpretarea adecvată a mărcilor stilistice pe care le indică dicționarul, a restricțiilor sau altor informații pe care le codifică lucrarea lexicografică. Dacă încercăm să înțelegem care este sensul unui cuvânt într-un anumit context, iar cuvântul este polisemantic sau este utilizat cu un sens ocazional, figurat, nu putem să preluăm mecanic un sens definit sau, cum se întâmplă deseori,

să ne oprim la primul sens. Exercițiile de delimitare și, în ultimă analiză, de elucidare a sensului unui cuvânt trebuie repetate și debrifate, pentru ca ulterior să devină obișnuință soluționarea lor independentă.

Aplicarea informației din dicționarele ortografice este importantă în procesul de elaborare a textului, și anume de identificare a formelor paradigmatic corecte pentru un enunț/context este crucială. Cel care apelează la dicționar trebuie să cunoască termenii lingvistici utilizați și să respecte indicațiile: plural, genitiv-dativ, articulat, imperativ, imperativ negativ, conjunctiv etc. Dacă DOOM 3 dă explicația pentru substantivul *fier* (element chimic; metal) s. n., (unelte; lanțuri; aparate) pl. *fiare*; (element chimic) simb. *Fe*, oricât de neobișnuită ar părea forma de plural, ea trebuie acceptată.

Analiza diferitelor sensuri, a combinații lor cu elementele regente sau subordonate, a restricțiilor menționate în raport cu fiecare sens este necesară dacă utilizatorul dicționarului potrivește un sinonim în context. Oferta bogată a dicționarelor de sinonime nu presupune substituirea formală a unui cuvânt prin altul, chiar dacă ele sunt sinonime. Cele regionale și învechite, cele rarissime sau terminologice își au ariile de răspândire și utilizare, dar simțul limbii, pe care îl cultivăm, nu ne permite să plasăm orice adjectiv pe lângă orice substantiv. Asemenea operații se manifestă ca un pas din formarea și dezvoltarea competenței de selectare, prelucrare și triere a informației, atât de importantă azi în orice domeniu de activitate.

Ceea ce se referă la **evaluare și creație**, presupune aprecierea dicționarelor de care facem uz, la credibilitatea și relevanța informației lexicografice, dar exercițiile subordonate domeniului taxonomic evaluare și sinteză/creație vor fi adecvate după numeroase lecturi ale articolelor lexicografice. Când obișnuința de documentare din dicționare va genera stilul intelectual personal, atât în procesarea informației, cât și în producerea textelor proprii, vom putea observa anumite aspecte de evaluare. Când necesitatea de a defini un termen sau un cuvânt cunoscut pentru cel care vorbește (scrie), dar posibil necunoscut celui care îl ascultă (citește) va genera o explicație ad-hoc, preluându-se anumite modele lexicografice și valorificându-se cunoștințele lingvistice ale autorului sau vorbitorului, îi vom observa creativitatea.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Limba și literatura română: Curriculum național: Clasele 5-9: Curriculum disciplinar: Ghid de implementare. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Cutasevici A., Crudu V., Grîu N. (coord.). Chișinău: Lyceum, 2020.
2. www.dexonline.ro
3. www.lexilogos.com